

Hub Minero Costero Integrado: Agua, Energía, Logística e Insumos Críticos como Sistema en la Minería del Cobre Chilena

Eduardo Ignacio Peña Núñez

Mayo 2026

Resumen

La minería chilena enfrenta en 2026 una crisis estructural de insumos críticos, agravada por la suspensión de exportaciones de ácido sulfúrico desde China y el déficit histórico de capacidad de fundición nacional. Este trabajo propone un modelo teórico de Hub Minero Costero Integrado, basado en la co-localización de fundiciones de cobre y plantas desaladoras térmicas de Destilación Multiefecto con Compresión Térmica de Vapor (MED-TVC). El modelo aprovecha el calor residual de la fundición como fuente energética para la desalinización, eliminando la dependencia de energía eléctrica que caracteriza a la ósmosis inversa convencional. Adicionalmente, propone la valorización de la salmuera resultante para la recuperación de hidróxido de magnesio $Mg(OH)_2$, destinado al control de pH en procesos de lixiviación y a la remineralización del agua destilada con la opción de producir óxido de magnesio (MgO) de grado refractario como subproducto de valor agregado. Un tercer eje del modelo integra la captura de gases SO_2 para la producción local de ácido sulfúrico, reduciendo la vulnerabilidad geopolítica del sector. Mediante un análisis conceptual-cuantitativo comparativo entre el modelo fragmentado actual y el hub co-localizado propuesto con referencia a la escala del proyecto Nueva Paipote (ENAMI) y datos sectoriales de Cochilco el trabajo identifica beneficios sistémicos en dimensiones de eficiencia exergética, logística, ambiental y soberanía de insumos. Los resultados sugieren que una instalación de esta escala podría producir entre 765.000 y 1.020.000 toneladas anuales de ácido sulfúrico, cubriendo entre el 25 % y el 33 % del déficit nacional proyectado.

1. Introducción

El modelo minero chileno ha operado históricamente bajo una lógica lineal y fragmentada: las minas extraen, las plantas concentran, y el mineral se exporta sin mayor valor agregado. La dependencia de insumos críticos importados y la ausencia de capacidad de fundición y refinación nacional exponen al país a vulnerabilidades geopolíticas de creciente magnitud. A su vez conceptos como Simbiosis Industrial todavía no son estándares.

1.1. El Escenario de Crisis 2026

La suspensión de exportaciones de ácido sulfúrico desde China, anunciada en abril de 2026, ha generado un déficit proyectado de 3,1 millones de toneladas para la industria

chilena. Dado que la lixiviación de minerales oxidados representa aproximadamente el 20 % de la producción nacional de cobre, esta disrupción constituye una amenaza directa al corazón operativo del sector. El escenario expone un dilema estratégico que Chile no puede postergar: aumentar su capacidad de fundición interna.[2] Sin embargo, fundir en Chile presenta desafíos propios. El norte del país, donde se concentra la actividad minera, enfrenta un estrés hídrico estructural y una dependencia energética que encarecen cualquier expansión industrial. La pregunta que este trabajo busca responder es: ¿bajo qué modelo de localización y diseño industrial puede Chile aumentar su capacidad de fundición de manera eficiente, ambientalmente viable y estratégicamente resiliente?

1.2. Brecha en Literatura

Si bien existen estudios sobre desalinización en minería, simbiosis industrial costera y valorización de salmueras por separado, no existe en la literatura un modelo integrado que combine estos elementos en el contexto específico de la gran minería del cobre chilena. Este trabajo propone el concepto de Hub Minero Costero Integrado como respuesta sistémica a esa brecha, analizando sus beneficios en cinco dimensiones: eficiencia exergética, logística, infraestructura, ambiental y soberanía de insumos críticos.

2. Marco Teórico

El marco teórico de este paper descansa sobre tres cuerpos de literatura que, tomados en conjunto, justifican la propuesta del hub como solución sistémica.

2.1. Simbiosis industrial y ecología industrial

En 1989 Robert Frosch y Nicholas Gallopoulos acuñaron el término de Ecosistema Industrial. Este término hace referencia a un sistema en donde se optimice el uso de energías y materiales, se minimicen los residuos y la contaminación, y cada producto del proceso de fabricación sea económicamente viable. 11 años más tarde Chertow formalizaría la Simbiosis industrial como un campo de Estudio. Uno de los principales ejemplos a nivel mundial de Simbiosis Industrial es el Parque Industrial de Kalundborg, en Dinamarca, endonde una empresa eléctrica, una refinería y múltiples farmacéuticas intercambian: Residuos, Agua y Energía. [1]

2.2. Co-localización industrial y economías de aglomeración

La teoría de aglomeración industrial, desarrollada por Marshall y posteriormente por Krugman, establece que la concentración geográfica de industrias relacionadas genera externalidades positivas: reducción de costos de transporte, intercambio de conocimiento y acceso compartido a infraestructura. En nuestro caso, el hub propuesto busca crear un ecosistema resiliente que garantice la viabilidad de la industrialización del cobre chileno bajo estándares de sostenibilidad de clase mundial. [3]

2.3. Desalinización térmica y aprovechamiento de calor residual industrial

A modo general hay dos grandes familias de desalinización:

1. **Osmosis Inversa:** Se trata del sistema de desalinización más extendido y avanzado en todo el mundo. Su implantación supone más del 60 % respecto al resto de métodos. Este proceso de tratamiento de agua se realiza gracias al aporte de energía exterior en forma de presión, y que vence a la presión osmótica natural presente en dicha solución.
2. **Termica:** La desalinización térmica consiste en la evaporación del agua de mar mediante el aporte de energía calórica para separar las sales del solvente. Específicamente, el modelo propuesto se basa en la tecnología MED-TVC: agua de mar se evapora en una serie de etapas o efectos que operan a presiones y temperaturas sucesivamente decrecientes. Este diseño permite que el vapor generado en un efecto sirva como fuente de calor para el siguiente, maximizando el uso del flujo energético inicial. A esto le agregamos Compresión Térmica de Vapor (TVC) mediante un eyector permite recircular una parte del vapor del último efecto, mezclándolo con vapor motriz de alta presión para reinyectarlo en el primer efecto. Esto eleva significativamente el coeficiente de rendimiento (*Gain Output Ratio, GOR*), produciendo más agua por cada unidad de calor ingresada al sistema. [4]

En la actualidad a desalinización térmica ha sido desplazada comercialmente por la Ósmosis Inversa (RO) debido a tres factores críticos:

1. **Intensidad Energética Aislada:** Como plantas autónomas, las térmicas requieren grandes cantidades de combustible fósil para generar vapor, lo que eleva drásticamente su costo operativo (OPEX) comparado con la RO, que es puramente eléctrica.
2. **Independencia de Ubicación:** La RO solo requiere una conexión eléctrica, lo que permite instalarla en cualquier punto de la costa sin depender de una fuente de calor externa.

Si bien pudiese ser contradictorio que el método de desalinización seleccionado para este hub sea el térmico, lo que iría en contra de la corriente actual y la infraestructura chilena, El objetivo central de este Hub no es utilizar la planta MED-TVC como una unidad aislada, sino optimizar su integración termodinámica para superar la rentabilidad de la ósmosis inversa tradicional:

1. **Costo Energético Marginal Cero:** Al aprovechar el calor residual de la fundición (+1,200°C), el Hub elimina la necesidad de comprar combustible o electricidad para la evaporación, reduciendo el gasto eléctrico parásito a un rango de $\sim 2,0 \text{ kWh/m}^3$ (versus los 3-3.5 kWh/m³ de la RO [5]).
2. **Simbiosis de Insumos** La planta térmica actúa como el sistema de enfriamiento necesario para la producción de ácido sulfúrico (H_2SO_4), cubriendo el déficit nacional de 3,1 millones de toneladas proyectado para 2026.
3. **Valorización de Subproductos:** Cada subproducto de este HUB será reutilizado por otra parte del proceso:
 - a) SO_2 de la fundición $\rightarrow H_2SO_4$ propio.
 - b) Calor residual de la fundición \rightarrow energía para MED-TVC.
 - c) Salmuera concentrada de MED \rightarrow insumo para cloro-álcali
 - d) NaOH del cloro-álcali \rightarrow reactivo para precipitar $Mg(OH)_2$

e) $Mg(OH)_2 \rightarrow$ neutralizar PH agua destilada

De esta manera se busca lograr una simbiosis Industrial que permita dar el siguiente paso.

2.4. Valorización de salmuera y descarga cero ZLD

La salmuera generada por la desalinizadora MED presenta características favorables para la valorización del magnesio. El proceso de precipitación de hidróxido de magnesio $Mg(OH)_2$ mediante cal o hidróxido de sodio — el método más compatible con la escala industrial de una fundición — opera de manera más eficiente a temperaturas superiores a 80°C . Dado que la salmuera producida por una MED térmica sale a temperaturas considerablemente mayores que la generada por ósmosis inversa, se reduce la energía requerida para acondicionar la salmuera antes del tratamiento. Esta sinergia térmica constituye una ventaja adicional de la co-localización propuesta en el hub.

2.5. Soberanía de insumos críticos como marco de política industrial

La literatura reciente sobre cadenas de suministro críticas, acelerada por las disrupciones del COVID-19 y las tensiones geopolíticas de los años 2020 y 2026, ha introducido el concepto de soberanía industrial como objetivo de política. Un ejemplo de esto es el ácido sulfúrico en Chile, el cual debido a falta de refinerías, ha sido importado, pero por la crisis geopolítica del año 2026 se ha visto complejo mantener el volumen de importación lo que ha puesto en jaque algunas de las proyecciones que se tenían. El hub responde a ese problema porque la fundición co-localizada captura los gases SO_2 y produce ácido sulfúrico localmente, reduciendo la exposición a disrupciones externas como la registrada en 2026.[6]

3. Propuesta del Hub Minero Costero Integrado

El modelo propone la creación de un ecosistema de **simbiosis industrial costera** mediante la co-localización estratégica de cuatro unidades operativas fundamentales: una **Fundición y Refinería (F&R)**, una planta de **Ácido Sulfúrico**, una unidad de **Desalinización MED-TVC** (Destilación Multiefecto con Compresión Térmica de Vapor) y una planta de **Tratamiento de Salmuera**. La integración se fundamenta en el aprovechamiento de la energía exotérmica y los residuos gaseosos de la pirometalurgia como insumos primarios para los procesos hídricos y químicos.

Bajo este esquema, el flujo operativo se articula en tres ejes sinérgicos:

- **Recuperación Energética:** La planta MED-TVC utiliza el calor residual de los gases de fundición ($+1, 200^\circ\text{C}$) para la evaporación del agua de mar, eliminando la dependencia de energía eléctrica externa que caracteriza a la ósmosis inversa.
- **Soberanía de Insumos:** La planta de ácido captura las emisiones de SO_2 para producir localmente el reactivo necesario en la lixiviación, mitigando la vulnerabilidad logística ante disrupciones en las importaciones globales.

- **Circularidad de Residuos:** La salmuera térmica resultante se procesa para la recuperación selectiva de **Magnesio** ($Mg(OH)_2$), utilizado para la neutralización de efluentes y la remineralización del agua destilada, protegiendo la integridad de los acueductos hacia las faenas mineras.

Esta configuración transforma el enclave industrial en un sistema de **Descarga Cero (ZLD)** que maximiza la eficiencia exergética y fortalece la resiliencia operativa del sector minero nacional.

Figura 1: Diagrama de Simbiosis Industrial: Flujos de Masa y Energía en el Hub.

4. Justificación Tecnológica: Superioridad de la MED-TVC frente a la Ósmosis Inversa (RO)

En el contexto de la minería del cobre en Chile, donde el 93% de las operaciones se localizan en zonas de estrés hídrico extremo, la selección de la tecnología de desalinización es un factor crítico de diseño. Si bien la ósmosis inversa (RO) es el estándar comercial predominante, el presente Hub Minero Costero propone el uso de la Destilación de Múltiple Efecto con Compresión Térmica de Vapor (MED-TVC) por su capacidad de integración termoquímica y superioridad en la calidad del efluente.

4.1. Sinergia Química y Calidad del Destilado

La producción de ácido sulfúrico (H_2SO_4) —insumo crítico ante el déficit proyectado de 3,1 millones de toneladas para 2026— requiere un solvente de alta pureza para la absorción del trióxido de azufre (SO_3). La tecnología RO genera un permeado con una concentración de sólidos totales disueltos (STD) de entre 410 y 500 ppm . Esta calidad es insuficiente para el uso industrial directo, ya que la presencia de sales residuales induciría incrustaciones y degradación en las torres de absorción .

En contraste, la MED-TVC produce un destilado con niveles de STD inferiores a 10 ppm . Esta pureza de grado reactivo permite una reacción de síntesis controlada:

Al eliminar la necesidad de etapas adicionales de pulido (como resinas de intercambio iónico), el Hub reduce el CAPEX y asegura un ácido de alta ley para los procesos de lixiviación.

4.2. Eficiencia Energética e Integración de Calor Residual

La ventaja competitiva del Hub radica en el aprovechamiento de la energía exotérmica de la fundición autógena. Mientras la RO consume entre 3,0 y 3,5 kWh/m³ de energía eléctrica puramente mecánica , la MED-TVC utiliza el calor residual de los gases de fundición (+1,200°C) capturado por calderas de recuperación. [5]

La implementación de la compresión térmica de vapor (TVC) optimiza el Coeficiente de Rendimiento (GOR), permitiendo que la recuperación de agua alcance rangos del 40 % al 50 % . El consumo eléctrico parásito se reduce así a ~2,0 kWh/m³ , lo que mitiga el riesgo de costos operativos variables en un mercado energético volátil.[4]

4.3. Minería de Salmuera y Recuperación de Hidroxido de Magnesio ($Mg(OH)_2$)

Una de las innovaciones centrales de este Hub es la transformación del residuo (salmuera) en una fuente de ingresos mediante el *Brine Mining*. La MED-TVC facilita este proceso debido a dos factores termodinámicos que la RO no posee:

- **Concentración Pre-Saturación:** La MED-TVC puede elevar la concentración de la salmuera por encima de las 70.000 ppm sin riesgo de daño estructural, a diferencia de las membranas de RO que sufren polarización de concentración y compactación bajo alta presión .
- **Entalpía de Salida:** El efluente térmico sale a temperaturas superiores a la ambiental, lo que reduce la energía necesaria en las piscinas de evaporación secundaria para alcanzar el punto de saturación y precipitación selectiva del Magnesio ($Mg(OH)_2$).
- **Utilidad del $Mg(OH)_2$:** El $Mg(OH)_2$ recuperado presenta tres niveles de uso dentro del Hub. Como **uso primario**, se emplea directamente como reactivo alcalinizante en lixiviación de óxidos, neutralización de efluentes ácidos y purificación de soluciones PLS, sin requerir calcinación adicional. Como **uso secundario**, se dosifica en el agua destilada para elevar el Índice de Langelier (LSI) y proteger la integridad de los acueductos contra la corrosión. Finalmente, como **uso terciario y condicional**, el

excedente puede calcinarse entre 1 400 °C y 1 800 °C aprovechando los gases directos de la fundición, para producir MgO de grado refractario destinado al revestimiento de hornos.

4.4. Licencia Social y Sustitución Hídrica

La expansión de la infraestructura hídrica en Chile enfrenta una paradoja de percepción pública que condiciona la obtención de la Licencia para Operar (LTO), riesgo que EY posiciona como el quinto desafío más crítico para el sector en 2026. Según estudios de ACADES y Critería, aunque el agua es el servicio más valorado por los hogares y el segundo factor clave para la industria, persiste una brecha donde menos de un sexto de la población califica el agua desalada como saludable, a pesar de ser técnicamente la fuente más pura disponible. Esta distorsión es crítica si se considera que el 60 % del PIB nacional y el 83 % de las exportaciones dependen directamente de una gestión hídrica adecuada. El Hub Minero Costero aborda esta contradicción mediante un diseño de Descarga Cero (ZLD) que elimina el impacto del vertido de salmuera —principal foco de conflicto con comunidades costeras— y utiliza tecnología MED-TVC para entregar un recurso de pureza superior (< 10 ppm), alineándose con la realidad de ciudades como Antofagasta, abastecidas totalmente por el mar. De este modo, el Hub no solo suplementa la oferta, sino que ofrece la infraestructura de adaptación necesaria ante el cambio climático, superando la barrera donde solo 1 de cada 8 chilenos prioriza estas obras estructurales frente a las necesidades inmediatas[7][8].

5. Simbiosis del HUB

A continuación se describirán las relaciones que se buscan crear con cada componente del HUB

5.1. Desaladora: Destilación por Múltiple Efecto con Termocompresión (MED-TVC)

Para el Hub Minero Costero Integrado, se ha seleccionado la tecnología de **Destilación por Múltiple Efecto con Termocompresión (MED-TVC)**. Esta decisión estratégica permite acoplar la producción de agua destilada al calor residual masivo generado en los procesos de fundición y refinera, optimizando la eficiencia termodinámica del complejo industrial .

5.1.1. Integración Energética y Proceso Térmico

El sistema opera aprovechando el gradiente térmico proveniente de la **Fundición y Refinera**. Aunque los procesos de fundición alcanzan temperaturas cercanas a los $1200^{\circ}C$, el calor es capturado mediante intercambiadores de calor que entregan vapor de baja presión al sistema de desalinización.

- **Termocompresión (TVC):** El vapor residual de la refinera actúa como vapor motoriz en un eyector. Este dispositivo recomprime el vapor del último efecto, elevando su contenido energético antes de reintroducirlo al primer efecto [4].

- **Evaporación en Cascada (MED):** El proceso ocurre en una serie de celdas o efectos a presiones decrecientes. El agua de mar se rocía sobre tubos intercambiadores, evaporándose a temperaturas moderadas (entre 65°C y 70°C) gracias al vacío inducido [4].
- **Control de Incrustaciones:** Operar a estas temperaturas moderadas es crítico para minimizar la formación de depósitos minerales y reducir los costos de mantenimiento preventivo [4].

5.1.2. Salidas del Proceso y Simbiosis Industrial

El proceso MED-TVC genera dos corrientes de salida fundamentales para la economía circular del Hub:

1. **Agua Destilada:** Recurso de alta pureza (STD ≤ 10 ppm) destinado a la Planta Concentradora y la Refinería [4].
2. **Salmuera Caliente:** Flujo concentrado que se transfiere a la **Tratadora de Salmuera** para la recuperación de NaCl y la producción de subproductos como el MgO .

5.1.3. Estabilización del Recurso (Remineralización)

Debido a la naturaleza corrosiva del agua destilada ($\text{LSI} \approx -8$), se integra una etapa de acondicionamiento utilizando el $\text{Mg}(\text{OH})_2$ producido por la empresa de sal asociada [4]. Esta remineralización selectiva permite:

- Ajustar el pH a niveles neutros o ligeramente alcalinos.
- Proteger la integridad estructural de los acueductos de concreto y acero mediante la pasivación mineral.

5.1.4. Referencia de Implementación

Modelos similares de aprovechamiento de calor residual industrial han sido implementados globalmente. Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en China, en la provincia de Shandong; esta planta es capaz de producir agua dulce por un valor de 0,28 USD el metro cúbico, con el valor añadido de generar hidrógeno verde como subproducto.

Según reportes del *South China Morning Post* [9], la planta tiene capacidad para procesar 800 toneladas de agua salada, de las cuales obtiene:

- 450 toneladas de agua dulce ultrapura.
- 350 toneladas de salmuera rica en minerales para la producción de productos químicos marinos.
- 192.000 metros cúbicos estándar de hidrógeno verde.

5.2. Tratadora Salmuera

Esta unidad operativa, gestionada por una **Empresa Salinera Especializada**, actúa como el núcleo de recuperación de recursos del Hub. La rentabilidad del modelo se basa en la recepción de una salmuera pre-concentrada y caliente, lo que reduce drásticamente los costos de evaporación y cristalización.

5.2.1. Modelo de Negocio y Rentabilidad

A diferencia del tratamiento convencional de salmuera como residuo, este modelo propone una alianza estratégica donde la empresa salinera obtiene ventajas competitivas críticas:

- **Suministro de Alta Entalpía:** La salmuera proveniente de la desaladora térmica MED-TVC llega con una temperatura y concentración de sales superior al agua de mar promedio, acelerando los procesos de cosecha de sal [4].
- **Diversificación de Productos:** El flujo de ingresos no depende exclusivamente del Cloruro de Sodio ($NaCl$), sino de la captura de minerales de alto valor agregado, como el Magnesio (Mg), que de otro modo serían descartados al ecosistema marino.

5.2.2. Proceso de Recuperación de Subproductos

Utilizando tecnologías de **Descarga Cero (ZLD)**, la planta procesa la salmuera para obtener:

1. **Sal de Mar ($NaCl$):** Producto de exportación y comercialización masiva.
2. **Hidróxido de Magnesio [$Mg(OH)_2$]:** Utilizado para la estabilización del pH en el acueducto hacia la mina y en procesos de lixiviación.
 - **Ladrillos Refractarios:** Suministro esencial para el revestimiento de los hornos de la **Fundición y Refinería**. Debido a que requiere un paso adicional de calcinación entre $1400^{\circ}C$ y $1800^{\circ}C$ solo se plantea como opción.
3. **Otros minerales:** Dependiendo de la mineralización del agua de mar que se está utilizando, se puede evaluar la opción de recuperar otros minerales.

5.2.3. Impacto Ambiental y Eficiencia Operativa

La integración de la salinera elimina el impacto ambiental de la descarga de salmuera (hipersalinidad) en el borde costero. Al recircular los minerales y estabilizar el agua destilada con el magnesio recuperado, el Hub opera bajo un esquema de **residuo mínimo**, donde cada componente químico del agua de mar se reintegra a la cadena de valor industrial.

5.2.4. Sinergia de Infraestructura

La planta de tratamiento se beneficia de la infraestructura compartida con la minera (tomas de agua, sistemas de bombeo y energía residual), permitiendo que la producción de sales y magnesio sea económicamente atractiva para inversores externos, al tiempo que garantiza el suministro de insumos críticos para la operación minera.

5.3. Mina y Planta Concentradora: Integración de Hidrometalurgia y Recuperación Energética

5.3.1. Transporte Hídrico y Generación Hidroeléctrica en Acueducto

El agua destilada y acondicionada en la costa es bombeada hacia las instalaciones de la mina. Aprovechando el flujo de retorno o la diferencia de cota en tramos específicos, se

implementa un sistema de **Recuperación de Energía mediante Turbinas de Línea:**

- **Micro-hidroeléctrica:** El exceso de presión en las tuberías de bajada (o en el transporte de relaves/agua de proceso) se hace pasar por turbinas hidráulicas para generar energía eléctrica limpia, la cual se reinyecta al sistema de bombeo del Hub.
- **Protección de Activos:** El uso de **Hidróxido de Magnesio** [$Mg(OH)_2$] recuperado de la salmuera es fundamental en este trayecto. Al elevar el pH y mineralizar ligeramente el agua, se evita el desgaste prematuro y la corrosión de los acueductos de larga distancia.

5.3.2. Procesos Metalúrgicos Integrados

La sección de la Mina gestiona dos líneas de producción principales utilizando el recurso hídrico y químico del Hub:

1. **Planta Concentradora (Molienda y Flotación):** Utiliza el agua de proceso para las etapas de molienda y celdas de flotación. El producto resultante es un **Concentrado de Cobre** que es enviado de regreso a la **Fundición y Refinería** en la costa, completando el núcleo del motor económico del Hub.
2. **Lixiviación de Óxidos:** En esta línea, el agua destilada se combina con el ácido sulfúrico (H_2SO_4) producido por la captura de emisiones de la fundición.
 - **Uso del Magnesio:** El $Mg(OH)_2$ puede utilizarse en etapas posteriores para el control de pH en la neutralización de ripios o en la purificación de soluciones antes de la electro-obtención, asegurando una gestión ambientalmente responsable de los efluentes.

5.4. Fundición y Refinería

La unidad de **Fundición y Refinería** constituye el centro neurálgico del Hub Minero Costero. Su función trasciende la producción de cobre metálico, actuando como el principal generador de recursos térmicos y químicos para los procesos de desalinización y lixiviación.

5.4.1. Alimentación y Consumibles Críticos

La planta recibe el concentrado de cobre proveniente de la **Mina y Planta Concentradora** para su procesamiento térmico.

- **Agua de Proceso:** Se utiliza el agua destilada proveniente de la planta MED-TVC para los sistemas de enfriamiento crítico y procesos de electro-refinación.

5.4.2. Ciclo de Recuperación de Calor Residual

En lugar de disipar la energía térmica al ambiente, la fundición opera como un **Motor Energético** para la desalinización:

- **Captura Térmica:** Los gases de escape y los sistemas de refrigeración de los hornos transfieren su energía a un circuito de vapor de baja presión.
- **Alimentación a la Desaladora:** Este vapor residual es inyectado directamente en la unidad **MED-TVC**, proporcionando la energía necesaria para evaporar el agua de mar sin consumo adicional de combustibles fósiles .

5.4.3. Gestión de Efluentes y Emisiones Gaseosas

La planta implementa un sistema de captura de gases para mitigar el impacto ambiental y generar insumos industriales:

1. **Captura de SO_2 :** Los gases sulfurosos resultantes de la fundición son captados y procesados en la planta de ácido para producir **Ácido Sulfúrico** (H_2SO_4), el cual es enviado hacia la mina para los procesos de lixiviación.
2. **Recirculación Hídrica:** El agua utilizada en los procesos de enfriamiento y refinación no es desechada. Tras un tratamiento de purificación interno, es reintroducida al sistema, minimizando el requerimiento de agua nueva desde la desaladora y reforzando el compromiso de residuo líquido cero.

5.4.4. Simbiosis Operacional

La eficiencia de la fundición depende de la disponibilidad de calor residual para la desaladora. Esta interdependencia garantiza que el costo de producción de cobre sea significativamente más bajo que en instalaciones convencionales, gracias al aprovechamiento integral de subproductos y excedentes energéticos.

5.5. Planta de Acido Sulfurico

La Planta de Ácido constituye una unidad crítica de control ambiental y producción química. Su función principal es el abatimiento de gases contaminantes provenientes de la fundición para transformarlos en el insumo base de la hidrometalurgia.

5.5.1. Proceso de Conversión (Método de Contacto)

El proceso se basa en la transformación del dióxido de azufre (SO_2) residual mediante las siguientes etapas técnicas:

- **Captación y Limpieza:** Los gases metalúrgicos son succionados desde los hornos, pasando por un proceso de purificación para eliminar particulados y humedad.
- **Conversión Catalítica:** El SO_2 reacciona con oxígeno en presencia de un catalizador de pentóxido de vanadio, produciendo trióxido de azufre (SO_3).
- **Absorción:** El SO_3 es absorbido en una solución de ácido sulfúrico concentrado para obtener H_2SO_4 al 98 %.

5.5.2. Logística y Destino del Ácido

El ácido producido se bombea hacia la Mina a través de líneas de transporte segregadas. Este insumo es vital para la lixiviación de minerales oxidados, permitiendo que el Hub sea autosuficiente y elimine la dependencia de proveedores externos de químicos.

5.6. Acondicionamiento y Estabilización del Agua Industrial

Es imperativo precisar que el agua destilada producida por la unidad MED-TVC no se utiliza en estado puro debido a su elevada corrosividad, característica de los procesos térmicos que entregan un Índice de Langelier (LSI) cercano a -8 [4].

5.6.1. Uso Estratégico del Magnesio

Para proteger la integridad de los conductos y equipos de la **Refinería** y el acueducto hacia la **Mina**, se implementa un sistema de estabilización:

- **Dosificación de MgO :** Se inyecta Óxido de Magnesio (MgO) —o su forma hidratada $Mg(OH)_2$ — recuperado de la salmuera.
- **Efecto de Pasivación:** Esta adición mineral eleva el pH y alcaliniza el recurso, creando una micro-capa protectora en las paredes internas de las tuberías de acero y concreto, mitigando el desgaste por corrosión.
- **Recirculación:** Una vez utilizada en los sistemas de enfriamiento de la refinería, el agua es tratada y reintroducida al ciclo operativo, maximizando la eficiencia hídrica del complejo.

5.6.2. Simbiosis Química del Hub

El Hub logra una integración total donde los residuos gaseosos (SO_2) se convierten en lixivante (H_2SO_4), y los residuos líquidos (salmuera) proveen el estabilizador mineral ($Mg(OH)_2$) necesario para el transporte de agua.

6. Balance de Masa

El presente balance es de naturaleza conceptual y cumple la función de demostrar la coherencia de órdenes de magnitud del modelo propuesto, utilizando como referencia una fundición de escala equivalente al proyecto Nueva Paipote (ENAMI), con capacidad de procesamiento de 850 000 t de concentrado y una producción de 240 000 t de cátodos anuales [11].

6.1. Parámetros Sectoriales y Composición Hídrica

La tesis central del Hub se sustenta en la proyección de Cochilco, que estima que el agua de mar representará el 67,6 % del consumo hídrico minero para 2034 [10]. Esto posiciona a la desalinización no como una opción marginal, sino como el eje hídrico principal del sector.

6.2. Balance Energético: Integración Térmica

El Hub elimina el costo de generación térmica mediante el aprovechamiento de gases de *flash smelting* ($> 1000^\circ C$) capturados por calderas de recuperación de calor (WHB).

- **Consumo Eléctrico Parasito:** Se reporta un consumo de $\approx 2,0 \text{ kWh/m}^3$ (bombeo y auxiliares), lo cual es sustancialmente menor al rango de 3 kWh/m^3 a 4 kWh/m^3 de la ósmosis inversa convencional.

6.3. Balance de Masa e Insumos Críticos

A partir de la reacción de oxidación de la calcopirita (CuFeS_2), cada mol de azufre oxidado genera un mol de SO_2 , que mediante el proceso de contacto doble produce un mol de H_2SO_4 . Considerando una ley de concentrado del 30 % y los pesos moleculares correspondientes (Cu: 63,5 g/mol; S: 32 g/mol; H_2SO_4 : 98 g/mol), el rendimiento teórico es de aproximadamente 3,1 t H_2SO_4 por tonelada de cobre fino producido, consistente con el rango operacional reportado de 3–4 t H_2SO_4 /t Cu en la industria pirometalúrgica del cobre, una instalación de esta escala generaría entre 765.000 y 1.020.000 toneladas anuales de ácido sulfúrico, cubriendo entre el 25 % y el 33 % del déficit nacional proyectado .

6.4. Jerarquía de Valorización del Magnesio

Para asegurar la viabilidad técnica y económica, se establece una jerarquía de uso del magnesio recuperado de la salmuera ($> 70\,000$ ppm y $> 65\,^\circ\text{C}$):

1. **Uso Primario (Directo):** Empleo de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ como reagente de control de pH en lixiviación y neutralización de efluentes hídricos. Este proceso no requiere calcinación adicional y sustituye consumibles externos comprados por la minera.
2. **Remineralización:** Dosificación de magnesio en el agua destilada para elevar el índice de Langelier y proteger la integridad de los acueductos.
3. **Uso Secundario (Valor Agregado):** Producción de ladrillos refractarios de MgO mediante calcinación de alta temperatura ($1400\,^\circ\text{C}$ a $1800\,^\circ\text{C}$), reservada para el excedente de producción y aprovechando el calor directo de los gases de fundición .

7. Análisis de Impacto y Logística

El modelo de Hub Minero Costero Integrado redefine la relación entre la industria y su entorno, transformando las vulnerabilidades del modelo tradicional en ventajas competitivas mediante la autonomía de insumos y la eliminación de externalidades negativas.

7.1. Soberanía Industrial y Resiliencia Geopolítica

La dependencia actual de mercados externos para insumos críticos representa un riesgo estratégico. Históricamente, situaciones geopolíticas han llevado a exportadores principales como China a restringir el envío de ácido sulfúrico (H_2SO_4), provocando paralizaciones de hasta un 20 % en la producción minera local.

- **Independencia de Suministros:** Al producir H_2SO_4 y tener la opción de producir ladrillos de MgO *in situ*, el Hub elimina la exposición a las fluctuaciones y decisiones políticas de mercados extranjeros.
- **Continuidad Operacional:** La capacidad de generar insumos críticos a partir de las propias emisiones y residuos garantiza que la producción de cobre no se vea comprometida por factores externos al territorio nacional.

7.2. Impacto Ambiental: Hacia el Residuo Cero

Uno de los mayores obstáculos para la minería y la desalinización es la percepción pública negativa respecto al vertido de salmuera y las emisiones gaseosas.

- **Economía Circular y Descarga Cero (ZLD):** El Hub aborda la preocupación de las comunidades costeras y pescadores eliminando la descarga de salmuera hipersalina al mar. Al transformarla en sal comercial y magnesio, el impacto sobre la biodiversidad marina es virtualmente nulo.
- **Aceptación Social (Licencia para Operar):** Un proceso cerrado y libre de contaminantes facilita la obtención de permisos y mejora la relación con el entorno, proyectando una imagen de minería moderna y responsable.

7.3. Optimización Logística y Control de Inventarios

El diseño compacto y costero del Hub reduce drásticamente la huella logística y los costos asociados al transporte terrestre.

- **Circuito Cerrado de Transporte:** La cercanía entre la refinería, la planta térmica y la tratadora de salmuera permite el uso de correas transportadoras y ductos internos. Esto elimina la necesidad de flotas de camiones diésel, reduciendo el desgaste de carreteras y la congestión en zonas urbanas.
- **Control de Stock Latente:** A diferencia del modelo tradicional, donde el stock depende de tiempos de importación y fletes marítimos, el Hub permite un control de inventario en tiempo real.
- **Escalabilidad Bajo Demanda:** El sistema ofrece flexibilidad operativa. Si se requiere un aumento en la producción de ácido sulfúrico o agua, es posible intensificar el régimen de trabajo de la refinería o la desaladora térmica de forma controlada para satisfacer la demanda inmediata.

7.4. Reducción de Costos y Tiempos Logísticos

La integración física de las plantas acorta los ciclos de suministro de meses a horas. Esta sincronización entre la generación de energía (calor residual), el tratamiento de agua y la refinación de metales maximiza el margen operativo al reducir los tiempos muertos y el capital inmovilizado en tránsito.

7.5. Visión de Futuro: Chile como Líder en Minería de Valor Agregado

Chile posee una de las reservas de cobre y minerales estratégicos más grandes del mundo. Sin embargo, el modelo extractivista actual se centra mayoritariamente en la exportación de concentrado, delegando el procesamiento y la captura de valor a mercados externos.

- **Evolución del Modelo Exportador:** El Hub Minero Costero representa una posibilidad para dar el siguiente paso lógico para la industria nacional. Al integrar

la fundición y refinería con la producción de insumos químicos y desalinización térmica, Chile deja de ser un simple proveedor de materia prima para convertirse en un exportador de productos de alta pureza y subproductos industriales .

- **Captura de Valor en Origen:** La capacidad de producir localmente cátodos de cobre, ácido sulfúrico y derivados del magnesio permite que una mayor parte de la cadena de valor permanezca en el país, fomentando el desarrollo de capital humano avanzado y servicios tecnológicos locales.
- **Liderazgo en Sustentabilidad:** Al aprovechar las ventajas geográficas y energéticas únicas del territorio chileno, este modelo posiciona al país no solo como el mayor productor de cobre, sino como el productor más eficiente y ambientalmente responsable del planeta.

7.6. Resumen de Impacto y Conclusiones

La implementación de este Hub permite una transición hacia una minería inteligente que no ignora las demandas sociales ni las restricciones hídricas actuales. Al unificar la logística, garantizar la soberanía de insumos y eliminar el impacto en el borde costero mediante sistemas *Zero Liquid Discharge*, Chile asegura su competitividad en el mercado global del siglo XXI.

Este proyecto muestra que la integración industrial es el camino para transformar un recurso natural finito en una base económica sólida, resiliente a crisis geopolíticas y en armonía con las comunidades y el ecosistema marino.

Cuadro 1: Comparativa entre el Modelo Tradicional y el Hub Integrado

Indicador	Modelo Tradicional	Hub Integrado
Tipo de energía desalinización	Electricidad (Ósmosis Inversa)	Calor residual (MED-TVC)
Consumo energético desalinización	3 kWh/m ³ a 4,5 kWh/m ³	Calor residual con consumo parasito de 2 kWh
Insumo ácido sulfúrico	Importación crítica desde China	Producción local: 3 t a 4 t H_2SO_4 / t Cu
Residuo salmuera	Descarga al mar	Recuperación ZLD → $Mg(OH)_2$ y NaCl
Logística de insumos	Camiones diésel de larga distancia	Correas y concentrados en sitio
Remineralización de agua	Insumos externos comprados (Ca)	$Mg(OH)_2$ recuperado de salmuera propia

8. Conclusión: Hacia un Cambio de Paradigma en la Industria Nacional

La presente investigación propone un modelo teórico que busca servir como hoja de ruta para la evolución de la minería en Chile. El éxito del Hub Minero Costero Integrado no reside en una tecnología aislada, sino en la **Simbiosis Industrial**: un ecosistema donde los desechos de una empresa se transforman en los insumos críticos de otra.

8.1. Sostenibilidad desde la Concepción: Diseño Regenerativo

Es imperativo destacar que este Hub no ha sido concebido como una planta tradicional modificada para cumplir normativas ambientales. Se plantea bajo el concepto de **Diseño de Cuna a Cuna (Cradle-to-Cradle)** o **Diseño Regenerativo**.

- Este enfoque dicta que la sostenibilidad y la circularidad son parte del *blueprint* inicial del proyecto, garantizando que cada flujo de energía y materia esté optimizado desde su origen para minimizar el impacto antrópico .
- Al nacer como un Hub ecológico, se evita la ineficiencia de intentar .ajustar” procesos contaminantes existentes, permitiendo una integración fluida entre la valorizadora de salmuera, la refinería y la mina.

8.2. Colaboración Multisectorial y Viabilidad Económica

Para que este modelo sea exitoso, la carga financiera y operativa no debe recaer en una sola entidad minera. La rentabilidad se alcanza mediante una red de empresas interconectadas:

- **Especialización:** Una empresa salinera independiente puede valorizar la salmuera con mayor eficiencia que una minera, transformando un residuo en una línea de negocio rentable (sales, magnesio y otros minerales que se podrían encontrar en la salmuera).
- **Simbiosis Térmica:** Otras industrias adyacentes podrían integrarse al Hub para aprovechar el excedente de calor residual de la refinería, creando un polo de desarrollo económico diverso y resiliente.

8.3. Clarificación Técnica: El Rol de la Ósmosis Inversa

Es necesario aclarar que este trabajo no pretende invalidar las tecnologías de **Ósmosis Inversa (OI)**.

- Se reconoce que, de manera aislada, la OI es una tecnología altamente eficiente y madura para la producción de agua.
- Sin embargo, para los fines específicos de este Hub, la **destilación térmica (MED-TVC)** resulta superior, ya que permite el aprovechamiento directo del calor residual masivo de la fundición, reduciendo el costo energético a niveles que la OI no puede alcanzar en un entorno integrado.

8.4. Innovaciones en Desalinización: El Paradigma de la Termodifusión

Más allá de las tecnologías térmicas convencionales, investigaciones de vanguardia proponen la **Desalinización Termodifusiva (TDD)** como un método disruptivo que opera enteramente en fase líquida. A diferencia de los sistemas tradicionales, la TDD utiliza el efecto Soret —la migración de especies químicas debido a gradientes de temperatura— para separar la sal sin necesidad de procesos de cambio de fase, membranas o materiales adsorbentes. Esta innovación es particularmente prometedora para el modelo de Hub integrado, ya que puede ser impulsada por calor residual de baja ley, eliminando problemas críticos de mantenimiento como la corrosión y el *fouling* asociados a la evaporación. Al simplificar el proceso a un flujo laminar en canales, la TDD no solo reduce el desgaste de materiales, sino que permite una recuperación mineral más limpia, ofreciendo un consumo eléctrico que puede ser significativamente inferiores al mínimo teórico de otros métodos tradicionales [12].

8.5. Reflexión Final

En definitiva, este Hub se presenta como una alternativa estratégica que armoniza la producción de minerales valiosos con la protección del medio ambiente y la soberanía industrial de Chile. La transición hacia este u otros modelos que busquen el aprovechamiento total de todos los recursos disponibles, permitirá que el país no solo mantenga su liderazgo en reservas de cobre, sino que lidere la vanguardia mundial en minería sustentable, integradora y de alto valor agregado.

Referencias

- [1] R. A. Frosch y N. E. Gallopoulos, “Strategies for Manufacturing”, *Scientific American*, vol. 261, n.º. 3, pp. 144–153, 1989. [En línea]. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/24987406>. [Accedido: 03-may-2026]
- [2] M. Viera, “Chile debe optar de manera urgente en una política nacional de fundición y refinó”, *Portal Minero*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.portalminero.com/wp/chile-debe-optar-de-manera-urgente-en-una-politica-nacional-de-fundicion-y-refino/>. [Accedido: 03-may-2026]
- [3] A. Potter y H. D. Watts, “Revisiting Marshall’s Agglomeration Economies: Technological Relatedness and the Evolution of the Sheffield Metals Cluster”, *Regional Studies*, vol. 48, n.º. 4, pp. 603–623, 2014. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.667560>. [Accedido: 03-may-2026]
- [4] L. B. Ramilo, S. M. Gómez de Soler y N. R. Coppari, “TECNOLOGÍAS DE PROCESO PARA DESALINIZACIÓN DE AGUAS”, *Unidad de Actividad Reactores y Centrales Nucleares - CAC - CNEA*, Argentina. [En línea]. Disponible en: 20405248 (1).pdf. [Accedido: 03-may-2026]
- [5] R. Palacios, “Los nuevos desafíos energéticos que la desalinización trae a la minería”, *ACADES*, junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.acades.cl/los-nuevos-desafios-energeticos-que-la-desalinizacion-trae-a-la-mineria/>. [Accedido: 03-may-2026]

- [6] M. Viera, “Chile debe optar de manera urgente en una política nacional de fundición y refinación”, *Cámara Minera de Chile*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://camaraminera.cl/chile-debe-optar-de-manera-urgente-en-una-politica-nacional-de-fundicion-y-refino/>. [Accedido: 04-may-2026]
- [7] ACADES, “Agua para Crecer: Percepciones y Realidades”, *Asociación Chilena de Desalinización*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.acades.cl/agua-para-crecer-percepciones-y-realidades/>. [Accedido: 04-may-2026]
- [8] EY, “Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 2026”, *Ernst & Young Global Limited*, 2025. [En línea]. Disponible en: How to recognize opportunity when others see risk. [Accedido: 04-may-2026]
- [9] L. Yi, “Chinese desalination plant makes fresh water cheaper than tap water – plus green hydrogen”, *South China Morning Post*, 08 de Diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.scmp.com/news/china/science/article/3335518/chinese-desalination-plant-makes-fresh-water-cheaper-tap-water-plus-green-hydrogen>. [Accedido: 06-may-2026]
- [10] C. Arancibia y S. Verdugo, “Proyección de la demanda de agua en la minería del cobre en Chile, Período 2025-2034”, *Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)*, DEEP 02/2026, marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: RPI N^o 2026-A-2313. [Accedido: 06-may-2026]
- [11] ENAMI, “ENAMI recibe aprobación ambiental para nueva fundición de cobre en Paipote”, *Empresa Nacional de Minería*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.enami.cl/Noticias/Pages/ENAMI-recibe-aprobación-ambiental-para-nueva-fundición-de-cobre-en-Paipote.aspx>. [Accedido: 06-may-2026]
- [12] S. Xu, A. J. Hutchinson, M. Taheri, B. Corry y J. F. Torres, “Thermodiffusive desalination”, *Nature Communications*, vol. 15, n.º 2996, abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47313-5>. [Accedido: 06-may-2026]